

TOHIR MALIKNING "ODAMIYLIK MULKI" ASARIDA QO'LLANILGAN FRAZELOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL JIHATI

Tilavova Munisxon Alijonovna

Bux Du filologiya fakulteti o'zbek tili yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848417>

Hayotdagi xilma-xil voqea hodisalarning tagiga yetish, turli-tuman harakat holatlarga baho berish, katta-kichik tajribalarni umumlashtirish asosida xalq chiqargan xulosalarning o'ziga xos obrazli ifodalari bo'lmish frazeologik iboralar badiiy matnda deyarli hamisha poetik aktual bo'ladi. Shuning uchun ham iboralar badiiy matnning lingvopoetik tahlilida alohida o'rin tutadi. Iboralardan obrazlilik hamisha sezilib turganligidan, semantik tarkibida kompotatsiya ustuvor bo'lganligidan so'zga qaraganda ular badiiy mazmunga faolroq xizmat qiladi. Tohir Malik o'z asarida iboralardan o'ta unumli foydalangan. Har bir ibora to'g'ri tanlanganki, asar tili jozibali, ta'sirli bo'lishiga zamin yaralgan. Quyida Tohir Malikning "Odamiylik mulki" asarida qo'llanilgan ba'zi frazeologik birliklar bilan tanishamiz.

Bosh so'zi bilan bog'liq frazeologizmlar.

1) **bosh qo'shmoq** – aralashmoq ma'nosini beradi. Uning burnini suqmoq, bosh suqmoq variantlari ham ishlatiladi¹. *Luqmoni Hakim o'z o'g'illariga debdilar: «Qarindosh urug'lardan aloqangni uzma, o'ylab ish tut. Odamlarni g'iybat qilma, odamlar yomon ishga **bosh qo'shsa**, sen ularga qo'shilma.* (11-bet)

2) **boshini uchirmoq** – o'ldirmoq ma'nosini beradi. Xalq jonli so'zlashuvida ko'p uchraydi. Mazkur iboraning boshini olmoq, boshini tanasidan judo qilmoq, boshidan ayirmoq kabi variantlari ham mavjud. *Ishq – keng dengizdir, har to'liqini yuz aqlu xush kemasini g'arq qiladi. U baland tog'dir, har cho'qqisining o'tkir qirradi ming zuhd-taqvo egasining **boshini uchiradi.***

3) **boshidan kibru havoni uchirmoq** – manmanlikni yo'qotmoq ma'nosini beradi. *May ham ishq ham kishi **boshidan kibru havoni uchiradi** va niyozu tavozuga tushiradi. Biroq, ichkilikning oqibati xorligu razolatdir, pok ishq natijasi izzat-u sharofatdir.*

4) **boshiga kelmoq** – hayotida ro'y bermoq yoki uchrashmoq ma'nolarini beradi. Uning taqdirida bor, boshidan kechmoq, boshiga tushmoq variantlari ham ishlatiladi². *Taqdir qayoqqa etaklasa, o'sha tomon borish lozim. **Boshimizga nimaiki kelsa**, «yo nasib» deb qismatdan ko'ramiz. ; Kufri ahli SHayxning **boshiga kelib**, uning ishqiga ofarinlar aytishdi.*

5) **aql-u hushi boshidan uchmoq** – jinni bo‘lmoq (yoki jinni bo‘layozmoq) ma’nosini beradi. Aqlu hushidan ayrilmoq, aqli hushini yo‘qotmoq, hushidan ayrilmoq variantlari ham bor. *Har dam o‘zga bir holatga tushar, bu og‘ir ahvoldan qutulish chorasini topa olmas edilar. Ul zotning bu hollariga do‘stlari hayron qolishar, ularningda **aql-u hushlari boshlaridan uchardi.** ; Shoh uni qatlga amr etdi. Bundan gado vahimaga tushib, qocha boshladi. Qo‘rquvdan **hushi boshidan uchib** har tomonga yugurardi.*

6) **boshiga tushmoq** – o‘z hayotida ko‘rmoq ma’nosida qo‘llaniladi. Tohir Malik bu iborani kengaytirib ishlatgan o‘rinlar mavjud. Masalan, *SHayxning **boshlariga** shu tun kabi **qora qismat tushgan**, ul zotning tobe’ kishilari ham qora musibat buluti bilan o‘ralgan edilar. (27-bet); **Boshlariga og‘ir ish tushganda** esa o‘zingizni ul zotdan nari tortasiz. (31-bet); Bordi-yu sizlarda mardonalik, ixlos da’vosi ichra oqillik, donolik bor bo‘lsa edi shayximiz **boshlariga** bu yanglig‘ **balo tushganda**, ya’ni u birov ishqiga muhtalo bo‘lib, o‘zini har jafoga duchor etganida siz vafo bilan turmog‘ingiz shart edi. (31-bet); Musulmon birodarimiz **boshiga bir ish tushsa** yoinki buzuq yo‘lga kirib ketsa, biz buni ko‘ra-bila turib o‘zimizni qanday tutamiz? (31-bet); Bu uch kishining **boshiga** shunday **kulfat***

***tushsa**, boshqalarning holi qanday bo‘larkin?» deb uzoq yig‘lagan. (40-bet); **Boshiga ko‘p tashvishlar tushdi.** Qariganida farzandlari yonida bo‘lsa ham, sutga ivitilgan bir qoshiq nonni og‘ziga tutguvchi mehribon topilmadi. (61-bet); Do‘sting **boshiga biror mushkul ish tushsa**, qayg‘uli hodisa yuz bersa, uni shu musibatdan qutqazishga jonu diling bilan kirish, do‘stingning ota-ona va oila a‘zolariga mehribon va shafqatli bo‘l. (137-bet)*

7) **boshini qutqarmoq** – xalos bo‘lmoq ma’nosida qo‘llaniladi. *...**boshimni cheksiz g‘amdan qutqarmoq** uchun toshga urib tilka-pora qilmoqlikka quvvat qani?! (87-bet)*

8) **boshidan dud chiqmoq** – ilojisiz holda qolmoq ma’nosini beradi. Xalq jonli so‘zlashuvida ko‘p ishlatiladi. Mazkur iboraning boshidan tutuni chiqmoq, miyasi g‘ovlamog, boshi aylanmog kabi variantlari ham mavjud. *Shunday ichdilarki, **boshlaridan dud chiqib**, may o‘tida butun borliqlari kul bo‘ldi. (30-bet)*

9) **boshiga solmoq** – hayotida ro‘y bergan ma’nosida ishlatiladi. *Gardun ul zotning **boshiga solmagan** hech bir rasvolik qolmadi. (30-bet); Ammo sen mezbonlik odatini bilmasdan, mehmonning **boshiga ne kunlarni solmading?! (32-bet)***

10) **bosh tovlamoq** – qochmoq yoki biror yumushni bajarishga unamaslik ma'nolarini beradi. *Onangdan **bosh tovlama**, oshmasin dardi, Hayot toji erur oyog'in gardi...* (54-bet)

11) **boshini qovushtirmoq** – odatda, birlashtirmoq ma'nosida ishlatiladi. *Ayniqsa, oilaning to'ng'ich farzandiga "Sen kattasan, ukalaringning **boshlarini qovushtirib tur**", deb so'nggi o'tinch bilan tikilishlarini ko'z oldimizga keltiraylik.* (66-bet)

12) **bosh tortmoq** – biror yumushni bajarishni istamaslik yoki uni rad etish ma'nolarini beradi. *Rasululloh (s.a.v.) Avval silai rahm qilgan kishiga keyin javob tariqasida silai rahm qiluvchi haqiqiy silai rahm qiluvchi emas. Chinakamiga silai rahm qilish deb silai rahm qilishdan **bosh tortgan** kishiga silai rahm qilishni aytadilar, – dedilar.* (70-bet)

13) **boshiga baxt qushi qo'nmoq** – baxtli bo'lmoq demakdir. Boshiga Humo qushi qo'nmoq, tole kulmoq, iqboli charaqlamoq kabilar ham shu mazmunda qo'llaniladi. *Payg'ambarimiz (s.a.v.) "Musulmonning uyi jannat bog'idan bir bog'chadir", deganlar. Bundan ibrat shuki, "jannatda o'sgan" qizga uylangan erning **boshiga baxt qushi qo'nibdi**. Ammo baxt qushi qo'nishi uchun uning o'zi ham jannatda o'sgan bo'lishi kerak.* (103-bet)

14) **boshga ko'tarish** – e'zozlash demakdir. Lug'atda uning ma'nosi yuksak darajada izzat-ikrom qilish shaklida izohlanadi. O'xshashi sifatida esa soyasiga ko'rpacha solmoq frazemasi keltiriladi³. Omonimik munosabatga ega bo'lgan mazkur ibora asarning bir necha o'rinlarida qo'llanilganligini kuzatamiz. *Do'stning haqiqiy dilini bilmoqchi bo'lsang, sinash uchun unga tilingda g'azab qilib yoki qovog'ingni solib ko'r. Do'stning senga qanchalik muhabbati borligini bilmoqchi bo'lsang, uning eng yaxshi ko'rgan narsasini so'ra. Shu ikkalasidan so'ng ham u qovog'ini solmasa, bunday do'stni **boshga ko'tarish**, shirin jon bilan barobar tutish kerak.* (121-bet)

15) **boshi xatarda qolmoq** – xavf paydo bo'lmoq ma'nosida ishlatiladi. Boshiga kun tushmoq, boshiga xavf kelmoq variantlari ham mavjud. *Shu vaqtga qadar sen g'amnok bo'lsang men quvonar edim. Hozir ikkimizning **boshimiz xatarda qoldi**. Men bu balodan qutulish uchun sendan najot kutaman va shu sababli sen bilan do'stlashmoqchiman.* (130-bet)

16) **boshi osmonga yetmoq** – quvonmoq ma'nosida ishlatiladi. Bosh ko'kka yetmoq, terisiga sig'maslik variantlari ham mavjud. *Marhamat qilib borsang, farzandlarimni ko'rib, xasta xotiniimni tashrifing bilan sevintirsang, qavm-qarindoshlarim, do'stoshnalarim oldida **boshim osmonga yetardi**. Ular tayyorlab*

qo'yg'an ovqatlarini oldingga qo'yib, mehmondo'stlik burchlarini bajarsalar. Shu bilan menga ko'rsatgan mehringga yarasha oz bo'lsa-da, javob qaytara olganimdan quvonardim. (130-bet)

17) **bosh chayqamoq** – e'tiroz bildirish ma'nosini ifodalaydi. *Toshbaqa bu gapni eshitib boshini chayqaganicha debdi-ki:*

–Birodar, qanday qilib kelmayin? Do'stlardan uzoqda, firoq va hijronda kechgan hayotning nima lazzati bor? (117-bet)

Asar tilida bosh, qo'l, ko'z, ko'ngil, gap, til, yuz kabi leksemalar ishtirokida shakllangan iboralar tarkibida mazkur so'zlar semantik gayanch vazifasini o'taganligini kuzatamiz. Yana misollarga murojaat qilamiz.

Gap so'zi bilan bog'liq frazeologizmlar.

1) **gapga kirmaslik** – qashang ma'nosini beradi. Sinonimi sifatida quloq solmaslik, qulog'iga ilmaslik kabilar ishlatiladi⁴. *Holbuki, kattaning kichik, kuchlining kuchsiz ustidan hokim ekanini o'zimizning aynan shu harakatimiz bilan o'rgatyapmiz: gapga kirmagan kichikni yoki kuchsizni urish mumkin! (9-bet)*

2) **gap bermaslik** – tinmay gapirish, so'zamollik ma'nolarini beradi. Odatda, boshqalarning so'zlashlariga yo'l qo'ymay tinimsiz gapirayotgan kishilarga nisbatan qo'llaniladi. *Ziyofatlarda tinmaymiz, bir-birimizga gap bermaymiz. Ana shu suhbatlarga diqqat qilaylik: tarbiya va uning usullari haqida hech so'z yuritamizmi? Yo'q! (16-bet)*

Odatda, **gapga chechan** iborasi ham shu ma'noda ishlatiladi. *Kelin tomondan tayinlangan hakam ellik yoshlardagi gapga chechan ayol zamonaviy tarzda kiyingan. YOshiga yarashmasa ham shim kiygan, boshda ro'mol yo'q. (94-bet)*

3) **gap ketganda** – gapirilganda ma'nosini beradi. *Ota-onaning burchlari haqida gap ketganda, farzandga chiroyli ism qo'yish mas'uliyatini, voyaga etganda uylantirish (kuyovga uzatish) vazifasini vaqtida bajarishlari shartligini ham ta'kidlab o'tishimiz lozim. (57-bet); Bir birodarimiz ayollardan gap ketganida shunday degan edi: Xudo menga oqila ayol ne'matini berdi. (75-bet)*

4) **quruq gap** – safsata ma'nosida ishlatiladi. Variantlari: behuda gap, keraksiz gap. *YOnidagi birodariga yoki qarindoshiga yoki ota-onasiga muhabbati bo'lmagan kimsaning «Rasulullohni sevaman!» «Allohga ishqim baland!» deyishi quruq gapdan boshqa narsa emas. (43-bet); Ammo bu firqaning shayxlari o'tgan avliyolar va ularning hollari haqidagi behuda gaplar bilan omiylarni rag'batlantirib, o'zlarining botil yo'llariga solmoq va kiritmoq havasida bo'ladilar. (45-bet)*

ITALY

ITALY

- 5) **gap qaytarmoq** – e'tiroz bildirish, aytishish ma'nolarini beradi⁵. Adib Ahmadning bu nasihatini yodlab olsak-da, otamiz yoki onamizga betgachoparlik bilan **gap qaytarishga** chog'laganimizda eslasak, balki ularning ko'nglini og'ritib qo'yishdan saqlanarmiz. (60-bet)
- 6) **gapidan adashmoq** – chalg'imoq ma'nosini beradi. Jon berishlari ham mo'jiza kabi yuz berdi. Farzandlari davrasida, **gaplaridan adashmay**, yaxshi nasihatlar qilib, bir nafas bilan engilgina jon berdilar. (61-bet)
- 7) **gap ochilmoq** – gapirilmoq ma'nosini beradi. Aytaylik, kechki ovqat paytida kunduzgi voqealardan **gap ochiladi**. Xotin ovsinining yomonligidan so'zlaydi. Nodon er akasining biron qilg'idan noliydi. SHunday gaplari bilan amakivachchalar orasiga o'nnglanmas nifoq solayotganlarini bilmaydilar. (66-bet)
- 8) **gap talashmoq** – janjallashmoq ma'nosini beradi. Variantlari: gapi qochmoq, gapi gapiga kelishmaslik va h. Aka-ukaning **gap talashishi** so'kishga, haqoratlash esa birining ketmon ko'tarib hamla ilishiga aylandi. (66-bet); Ehtimol aka-uka orasida **gap qochgandir, kelishmovchilik bordir?** dersiz? Yo'q, talashib-tortishish bo'lmagan. Faqat akada iymon yo'q. Ukasidan foyda kelmasligini bilib, uni mensimaydi. (70-bet); Er bilan teppa-teng **gap talashish, teppa-teng olishish** – tenghuquqlilik emas, nodonlik. (91-bet)
- 9) **gap(i)ga laqqa tushmoq** – ishonmoq, tezda (o'ylab ko'rmay) birovga ishonish ma'nosini beradi. Qarindoshlik zanjirini uzishga intiluvchi xotinlarni kaltafahmlikda ayblaymiz. Lekin ularning **gaplariga laqqa tushib** jigarlaridan yuz o'giruvchi erni-chi? Xotin "akangiz (yoki opangiz) unday" deb g'iybatni boshlaganida er "To'xta, sen aytayotgan odam bilan biz bir qorindan tushganmiz. Shu odam menga yigirma (yoki o'ttiz) yildan beri aka. U mening beshigimni tebratgan. Uning kimligini, yaxshi-yomonligini sendan ko'ra men yaxshiroq bilaman", deb to'xtatsa, har qanday xotin ikkinchi marta o'ylabroq gapiradigan bo'ladi. (75-bet)
- 10) **ikki gapning birida** – tez-tez degan ma'noni ifodalaydi. Ba'zi bir erlar deyishsaki: "Men xotinimning haqqini bilmayman. Men xo'jayinman. **Ikki gapning birida** so'kmasam xumordan chiqmayman. Urmasam qo'lim qichib turadi". Shundaymi? Yaxshi, istagingizni qilavering birodar. Ammo bu uchun oxiratda albatta jazoga tortilishingizni unutmang. (81-bet)
- 11) **ortiqcha gap orttirib olmoq** – malomatga qolmoq demakdir. Xalq jonli so'zlashuv nutqida gap-so'zga qolmoq, gapning tagida qolish, gapga qolish variantlari ham qo'llaniladi. Agar shunday desak, pokiza opa-singillarimizga tuhmat qilib qo'ygan bo'lamiz. Lekin rizq qidirib uzoqqa bormaslik va

ITALY

ITALY

tanmahramsiz yurmaslik haqidagi buyruqlarga amal qilsalar o'zlariga nisbatan ortiqcha gap orttirib olmaydilar. (81-bet)

12) **gapga kirmoq** –birovlarga ergashish ma'nosini beradi. *Ahmad Donish aytgan ekanlarkim: "Agar kelin-kuyov birovlarning **gaplariga**, fisqu fasodlariga **kirar ekanlar**, ularning shirin turmushlari buziladi, oralariga sovuqlik tushadi".* (84-bet)

13) **gap tashimoq** –chaqimchilik qilish ma'nosini beradi. *Qo'shnilarni g'iybat qiladi, bir-biriga **gap tashiydi**, xasislik qiladi...*(96-bet); *Qaynona deydi: kelin dangasa, ishyoqmas, uying tozaligiga yaxshi qaramaydi, mug'ombir, onasiga **gap tashiydi**, kattalarga **gap qaytaradi**...* (97-bet)

14) **bitta gapdan qolish** –talashmaslik, javob qaytarmaslik ma'nolarini beradi. *Er-xotin baxtli yashashlari uchun bitta qoidaga qattiq amal qilishlari kerak. Bu qoidaning nomi – **BITTA GAPDAN QOLISH!** Ha, aynan shunday. **Bitta gapdan qolish** bilan olam guliston! Xo'sh, kim bitta gapdan qolishi kerak? Birinchi galda xotin.* (97-bet)

Tohir Malik nutqimizda mavjud iboraga o'xshatma ibora yaratganligiga ham guvoh bo'lamiz. Ma'lumki, lug'at qatlamimizda *umrni behuda sarflamoq* iborasi mavjud. Tohir Malik mazkur iboraga o'xshatma tarzda *umrimizning hisobsiz soatlarini behuda sarflamoq* iborasini yaratadi: *Choyxonalarda, restoranlarda, turli ziyofatlarda yayrashga **umrimizning hisobsiz soatlarini behuda sarflaymiz**. Bola tarbiyasiga esa **vaqtni qizg'anamiz**. **Sariq chaqaga arzimas** matohtarimiz farzandlarimizga nisbatan qiymatliroq.* (9-b.)

Keltirilgan misoldagi vaqtni qizg'anmoq, sariq chaqaga arzimas iboralari ham kontekst mazmunini chuqurroq ifodalashga xizmat qila olgan.

Tohir Malik so'zlashuv nutqida qo'llanuvchi iboralardan ham unumli foydalangan. Nutqimizda qo'llanuvchi *"yomonning etagini tutibdi"* iborasiga o'xshatma tarzda *"shaytonning etagini tutibdi"*, iborasini ishlatadi: *Kimki aqli va qalbi bilan kalomullohni anglabdi, Rasulullohga (s.a.v.) ergashibdi– u hidoyatga etibdi. Kimki anglamabdi, anglashga intilmabdi yoki intilishni istamabdi – **shaytonning etagini tutibdi** va zalolat yo'lini o'ziga ma'qul ko'ribdi. Demak, Alloh bandaga ixtiyor berib qo'yibdi.* (8-b.)

Yoki *"yomonlik urug'i sochilgan"* iborasi o'rnida *"dushmanlik urug'i sochilgan"* birligini qo'llaydi: *Ota kelganda bola yomonlanadi. Ayni shu holatda ota-bola orasiga **dushmanlik urug'i sochilganini fahm etmaymiz**.*

Tohir Malik hikoyalarida qo'llangan iboralar ham qahramon nutqida, ham muallif nutqida kuzatiladi. Ko'pincha adib kulgili vaziyatlarni yaratish

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

maqsadida iboralardan unumli foydalanadi. Natijada, asar tili jozibali, ta'sirchan bo'lgan.

